

ANÁLISIS DEL URBANISMO DE LA CIUDAD IBERO-ROMANA DE BASTI

ANALYSIS OF THE URBANISM OF THE IBERO-ROMAN CITY OF BASTI

Manuel BAS MEDINA*

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo interpretar la orientación de las estructuras arquitectónicas de la ciudad ibero-romana de Basti mediante la aplicación de la uaratio, técnica mencionada en la tratadística clásica, tratando de esclarecer el procedimiento de su urbanización y comprobar si se siguió un plan ortonormado en el levantamiento la ciudad. Los resultados no son concluyentes, pero se puede afirmar que existe un modus operandi en Basti, que se llevó a cabo a la hora de su reordenación urbana en torno al cambio de era.

Palabras clave

Basti, uaratio, gnomon, terna pitagórica, prefectura.

Abstract

The present article pretends to interpret the orientation of the architectonic structures of the ibero-roman city of Basti by applying the uaratio, a technique cited in the classic treatises, trying to clarify the process of its urbanization and to prove if an ortho-normed plan was followed to raise the city. The results are not conclusive, but it can be said that in Basti it exists a modus operandi, that was followed in its urban reorganization around the change of era.

Key words

Basti, uaratio, gnomon, pythagorean triple, prefecture.

INTRODUCCIÓN

En la cultura romana las ciudades son la unidad ideal de administración y control de extensos territorios, en ellas residían instituciones con autonomía local que facilitaban las tareas de gobierno. El modelo en el que Roma fijó su atención, fue en el tipo de ciudad griega, la *polis* (ROLDÁN HERVÁS 1995: 162, 256, 278). La *urbs* romana, constituye un entorno donde se promueve la relación humana entre seres que comparten vínculos jurídicos, religiosos, históricos, y donde se establecen jerarquías admitidas por todos los ciudadanos. Las propuestas de urbanismo helenístico-romanas buscan, en definitiva, un modelo de ciudad en el que el ciudadano participe en la vida pública y se relacione con otros conciudadanos, determinando un tipo de vida centrada en el foro, aspecto vital de la convivencia cívica propio de la cultura romana (RODRÍGUEZ NEILA 2010). A estos conceptos hay necesariamente que unir la influencia simbólica y ritual del mundo etrusco, resultando que para interpretar cualquier ciudad romana hay que considerar este carácter múltiple. A la ciudad hay que dotarla de una dimensión divina en la que se palpe un orden, a imagen especular de la morada perfecta donde habitan los dioses, el *templum caelestis* (GOTTARELLI 2003:152,158). La tradición es importante, pero la ciudad debe de resolver problemas a la escala de los hombres y la orientación de los edificios es uno de los parámetros que debe de responder a sus necesidades (ORFILA *et al.* 2017b: 273).

* Universidad de Granada, cuemedina@andaluciajunta.es

La importancia del tema radica en poder determinar si alguno de estos planteamientos, tradición y/o pragmatismo, puedan ser identificados a través del trazado urbano de *Basti*. Detectar alguna o todas estas cuestiones, ayudaría a conocer qué grado de romanización había alcanzado esta ciudad en torno al cambio de era. Una ciudad *stipendiaria* según Plinio (*stipendiariorum autem celeberrimi Alabanenses, Bastitani...* (N.H. III, 25) de la que aún queda mucho por investigar.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La ubicación de la ciudad de *Basti* aparece de forma clara en el itinerario de Antonino en el trazado de la Vía Augusta a 25 millas de *Acci* (MARÍN DÍAZ 1993), en la zona más fértil y llana de la depresión conformada por la Hoya de Baza. Pudiéndose relacionar estos datos aportados por las fuentes, con la arqueología. Siendo el actual Cerro Cepero el correlato de la antigua *Basti* (MARÍN DÍAZ 1993, CORRALES 1997, ADROHER *et al.* 2013).

Un problema que se plantea en la actualidad es conocer la forma en que *Basti* se relacionó con Roma, concretamente en fechas inmediatamente anteriores al Edicto de Latinidad del 74 d.C., momento en el que se producen las transformaciones urbanísticas presentes en Cerro Cepero. En la *Bastetania*, lejos de concentrarse el poder político en torno a una de sus ciudades, parece que cada *oppidum* gestionó particularmente sus vínculos políticos con Roma (ADROHER 2008). Aunque en la relación de Plinio *Basti* figura claramente con estatuto de *civitas stipendiaria*, por su cercanía geográfica y temporal a la fundación colonial de *Acci*, se ha considerado como una prefectura de la misma, con estatutos de municipalidad pero sin derecho al sufragio (GONZÁLEZ ROMÁN 2001). Un dato a considerar para este trabajo son las emisiones monetales de *Acci*, cuya ceca se ajustaba a la normativa oficial en tipos, formas y directrices romanas mucho más que otras cecas con acento indígena (CHAVES TRISTÁN 1976). En sus primeras emisiones, aparecen elementos iconográficos que caracterizan precisamente la tradición ceremonial de *inauguratio* de una ciudad romana (*apex, litus, simpulum*).

Para la investigadora Alicia Canto (1996), el viaje de Plinio a *Hispania* estuvo vinculado a la necesidad de preparar un censo adaptándolo a la inminencia del nuevo estatuto jurídico que Vespasiano pensaba implantar en las provincias hispanas de manera específica. Canto propone que la situación de *civitas* habría que entenderla en realidad como *municipium*, arguyendo una estructurada serie de razones. La tesis de esta investigadora genera posturas encontradas (CABALLOS RUFINO 2001) que forman parte de un gran debate historiográfico, el cual no podrá ser zanjado hasta la aparición de nuevos documentos.

Mientras tanto, permanecen abiertas cuestiones que la evidencia arqueológica no hace sino incrementar la incógnita, ya que las estructuras romanas conocidas de Cerro Cepero son anteriores o muy próximas a esta fecha crítica. Unas estructuras previas al *Edicto de Latinidad* funcional y específicamente relacionadas con la vida cívica romana presentes en una ciudad nominalmente híbrida, que hacen razonable la anterior propuesta (CANTO 1996), o al menos la posibilidad, de que sus habitantes trataran de acercarse sin titubeos a los nuevos modos de vida. Lo que lleva a pensar en una gran presencia de latinos y/o que la aristocracia local tratara de adaptarse a los nuevos e inexorables tiempos. En el caso de *Basti*, el Edicto de Latinidad no vendría más que a sancionar una realidad, que con o sin el estatuto jurídico los ciudadanos de Cerro Cepero conducían sus vidas al estilo romano. Un claro reflejo lo vemos en la traza urbanística de *Basti*. Aunque en el *ager* los cambios no fuesen evidentes hasta el siglo II d.C. (ADROHER 2008).

OBJETIVOS

El ciudadano de la *Basti* ibero-romana vivía en un entorno urbano de clara influencia romana, lo evidencian las estructuras arquitectónicas conocidas. Pero, ¿el proceso de aculturación indígena, alcanzó con la suficiente fuerza un antiguo *oppidum* transformado en *civitas*, he hizo que esta ciudad se trazase siguiendo un modelo comparable al de otras ciudades del mundo romano?, o por el contrario ¿se impusieron criterios edificatorios locales adaptados aparentemente al gusto romano?. Para responder a ello hay que intentar entender el procedimiento de ejecución del urbanismo de *Basti* a través de los restos conocidos. Aplicando la metodología explicada en diversidad de fuentes escritas, ya sea en los textos de Vitruvio (Los Diez Libros de Arquitectura), así como en la compilación *Gromati Vetere*, dedicados especialmente a técnicas de topografía y gnomonía. Es decir, investigando lo que probablemente llevaron a cabo los antiguos topógrafos a la hora ejecutar la traza de *Basti*, incluyendo procedimientos como la fabricación de un *gnomon*, un *locus gromae* desde el que se generaran los cálculos de la operatoria de orientación de la ciudad, el uso de un módulo de medida de superficie y lo más importante qué fracción o fracciones se aplicaron en *Basti* con el uso de la técnica de la *uaratio*.

Llegados a este punto es necesario aclarar que cuando no se utilizaban los puntos cardinales para alinear edificios o terrenos, se empleaba el método de la *uaratio*. El cual puede plantearse como tal con triángulos pitagóricos o mediante el uso de ternas pitagóricas (ORFILA *et al.*, 2014 c, d; ORFILA *et al.* 2017a). La *uaratio* emplea ángulos que proceden de triángulos pitagóricos cuyos catetos, apoyados en las líneas generadoras, a su vez trazadas estas sobre los puntos cardinales, están definidos por valores numéricos enteros. En cambio su hipotenusa tendrá, en muchas ocasiones, un valor fraccionario (Fig. 1, 3a y 3b). Según la tratadística los catetos de este tipo de triángulo se apoyan sobre los ejes cardinales y con la perpendicular de la hipotenusa será con la que se orienten las estructuras (ORFILA *et al.*, 2014 c, d; ORFILA *et al.* 2017a).

La otra modalidad de la *uaratio* se realizaba alineando con ternas pitagóricas. En este caso tanto catetos como hipotenusa están definidos por valores numéricos enteros. Estos triángulos constituyen una particularidad de la aritmética, sus valores son coprimos, es decir su mínimo común divisor es la unidad. El modo de orientar con esta variante tan especial de triángulo es ligeramente diferente de los anteriores. Será la hipotenusa la que apoye con el eje de ordenadas (norte/sur) y los catetos serán los que determinen las orientaciones (Fig. 1, 2a y 2b) (ORFILA *et al.*, 2014 c, d; ORFILA *et al.* 2017a).

Fig. 1. Izquierda, tomada de Orfila *et al.* 2017a. Derecha, exacta alineación del foro con los puntos cardinales, tomada con modificaciones de Adroher 2013.

URBANISMO DE *BASTI*

La ciudad de *Basti* presenta niveles de ocupación sin solución de continuidad desde el Bronce Final hasta periodo visigodo. Está delimitada por una muralla ibera, que sigue la topografía de la meseta de Cerro Cepero, de la cual no quedan grandes paños y no evidencia haber sido corregida en época romana. Cuatro son las estructuras de *Basti* que claramente se pueden identificar como romanas (templo, foro, termas, *domus*), a las que añadir el área del foro y el edificio romano del Cerro del Santuario, distante unos 600 m en el lugar donde apareció la Dama de Baza. Todas ellas son coetáneas, se levantan en fechas próximas o inmediatas a la instauración del *principado*. Según sus excavadores (ADROHER *et al.* 2013) Cerro Cepero en periodo ibero tendría terminación en forma apuntada y en torno al cambio de era fue aplanada para ejecutar el programa arquitectónico vinculado al foro de la ciudad romana, arrasando una superficie aproximada de 4.000 m². Partiendo de esta superficie se trazó la trama de la ciudad siguiendo un planteamiento específico en cuanto a su orientación. Las estructuras arquitectónicas conocidas en la cima no se desarrollan con el eje mayor del cerro, o al menos no lo hacen distribuyéndose en torno a él. Se aprecia una clara intención respecto a su orientación, la cual evidencia una desviación de 250 con respecto a dicho eje de la zona foral (Fig. 1 izquierda). Puesto que el espacio de la cima es limitado, esta orientación debe de obedecer a una planificación previa. Se comenzó por descartar el eje mayor resultante del desmonte como elemento distribuidor de la trama urbana. Esta cuestión se manifiesta por la perfecta orientación respecto al eje norte-sur con el que se alinean templo y foro.

La exacta alineación cardinal de los edificios del foro no pudo ser fruto de la casualidad. El único medio de que disponían en esa época para calcular con precisión el norte, era mediante la determinación astronómica. Para ello se precisaba la colocación de un *gnomon*, trazando a continuación la línea del recorrido solar en los días equinocciales y para concluir con cálculos geométricos simples, obtener a partir de ella la línea del meridiano (eje norte/sur) (ORFILA 2009, 2011; ORFILA *et al.* 2014a, 2017a).

Fig. 2. Izquierda, la ubicación excéntrica del foro respecto a la meseta de Cerro Cepero, facilita la mayor insolación en invierno y un mejor acceso. Derecha, disposición de las termas en la ladera de Cerro Cepero. Tomadas de la aplicación: <http://www.vitaleoft.com/conoce-la-trayectoria-del-sol-en-tu-terreno/>

Templo de *Basti*

Este edificio de pequeñas dimensiones fue sometido a varias transformaciones desde su origen hasta el final de la Edad Media. Está situado en el extremo Oeste del foro, su eje longitudinal trazado en sentido Este-Oeste mide 8,1 m (27,4 pies romanos o 29,5 pies latinos tomando como medida el pie romano

0,2957m y el pie latino 0,275m), su eje transversal Norte-Sur es de 7,2m (24,4 pies romanos/ 26,2 pies latinos). En cuanto a sus proporciones y su tendencia a la cuadratura según Vitruvio, por su proporción (1:1,25) sería de clara influencia toscana. Comparado con otros similares confirma su edificación entorno al cambio de era, momento en el que la tendencia hacia lo cuadrado de las plantas toscanas es evidente (VALLORI 2010).

Foro de *Basti*

El foro de la ciudad (Fig. 2 izquierda), aunque presenta una clara orientación cardinal con el Norte geográfico, se dispone en el extremo sureste de la meseta de Cerro Cepero. Sin duda alejándose de las zonas umbrías del cerro que están en el noroeste. Esta ubicación excéntrica permite dos cuestiones capitales: una mayor insolación en invierno junto a un mejor y fácil acceso a la cima aprovechando la suavidad del terreno por el sureste. En su distribución, se compone de dos terrazas yuxtapuestas a lo largo y situadas en el centro meseta de Cerro Cepero, desde él se articula lo que hasta ahora conocemos de la ciudad romana de *Basti* (ADROHER *et al.* 2013).

Unidades de medida presentes en el foro de *Basti*

La cuestión a indagar es si sobre la planta del foro se puede rastrear el uso de alguna unidad de superficie. Los cálculos de su extensión se han hecho siguiendo las indicaciones personales de su investigador principal, Andrés M. Adroher, quién personalmente nos ha asesorado (Fig. 3, marcada en rojo el área del foro). De inicio las unidades de medida hay que buscarlas en la tratadística, para luego después confirmar su presencia sobre el terreno (ORFILA *et al.*, 2017a, 2017b). Sabemos por los investigadores que se han dedicado a desentrañar la extensa información contenida en el *Corpus Agrimensorum Romanorum*, que en la Bética se utilizó una unidad de superficie propia llamada *Porca*: "...the Baetici define as a Porca land 30 feet broad and 80 feet long." (CAMPBELL 2000: 271 siguiendo a *Balbus*). Se mencionan dos tipos de *porcas* según si el referente es Columela (*Res Rustica* V.1.5) con una longitud de 180 pies o Isidoro de Sevilla con una longitud de 80 pies (*Etimologías* VX, 15,5). De igual modo autores actuales se hacen eco de ambas opciones, Ariño (2004) para la de 180 pies y para la de 80 pies Campbell (2000), y más alejado en el tiempo Conde de Moretti (1828). Choquer y Favory (1993: 254) mencionan a las dos, dando ambas como válidas. La anchura es común, 30 pies.

Indagando en las estructuras conocidas de *Basti*, si la *porca* está representada en ellas, lo más lógico es iniciar a buscarla en el templo. Sus dimensiones son 8,1 x 7,2 metros. Hay dos posibilidades, calcular si se utilizó el pie romano (0,2957) o el itálico (0,275 m). Una vez realizados los cálculos, se demuestra una casi total correlación entre las medidas del templo y la *porca* utilizando el pie latino como medida. Concretamente la longitud del templo es casi idéntica a la anchura de la *porca* (15 cm menos), la longitud de la *porca* de 80 pies, es casi exacta al producto de multiplicar tres veces al anchura del templo (40 cm menos). Por tanto los cálculos de este trabajo se realizan en pies latinos y como se verá más adelante, de las dos unidades de superficie referenciadas en los textos como *porca*, será elegida la unidad de 30 x 80 pies latinos equivalente a 8,25 m x 22 m.

Después de decidir ubicación y disposición de foro y edificios aledaños, había que dimensionarlos en el terreno. Las medidas del foro tampoco dejan lugar a dudas del influjo romano en *Basti*, se puede afirmar que está modulado, por la *porca* bética de 80 x 30 pies, medida en pies latinos (CAMPBELL 2000: 271 siguiendo a *Balbus*). Incluso las dimensiones del templo, siendo de proporciones claramente itálicas (VALLORI 2010), guardan también estrecha relación con esta unidad de superficie romana. Su longitud 8,1 metros se corresponde casi con exactitud con la anchura de la *porca* bética medida en metros (8,25

m). Su anchura 7,2 metros multiplicada por tres (21,6 m) es muy aproximada a la longitud de la *porca* bética medida en metros (22 m).

Se concluye que existe una íntima relación tanto en las proporciones geométricas entre templo y foro, así como una fuerte correlación entre la medida de superficie utilizada en la Bética (en pies latinos, 0,275 m), y las dimensiones de estas estructuras. La longitud total del foro es casi exactamente igual a la de dos *porcas* béticas de 80 x 30 pies, considerando la fachada del templo como punto de partida para la medición. Todo parece indicar que las dimensiones del templo modulan una *porca*, en el área del foro el módulo del templo se repite 24 veces con precisión mediante ocho *porcas* (Fig. 3 izquierda).

Fig. 3. Izquierda, planimetría del área foral de Basti. Derecha, planta del templo de Basti. Tomadas con modificaciones de Adroher 2013.

Termas

Las transformaciones urbanas que *Basti* sufrió en torno al cambio de Era, incluyeron al menos dos estructuras vinculadas al agua, unas termas y unos depósitos hidráulicos asociados a una *domus*, un posible ninfeo (MARÍN DÍAZ 1993). La mera presencia de unas termas, tipología arquitectónica específica de la cultura romana, responde a una demanda social y son indicativas del alto grado de romanización de esta ciudad, la cual, como todas las del mundo romano, repiten adaptado a su escala el modelo organizativo de la metrópoli. Como puede apreciarse en la Fig. 4, las termas se ubican en la parte septentrional de Cerro Cepero, protegidas por tanto de los vientos del norte. En cuanto a la luz solar, la terma se orienta perpendicularmente al recorrido del solsticio de invierno, aprovechando toda la insolación posible del menor recorrido solar en su ciclo anual (Fig. 2 derecha).

CÁLCULO DE UNA POSIBLE VARATIO PRESENTE EN BASTI

Ya ha quedado clara una relación entre el foro y la planta del templo, pero al tratar de establecer la siguiente, templo/terma/*domus*, a simple vista se puede apreciar que no están alineadas con ninguno de los ejes N-S W-O (Fig. 4 derecha). Por tanto, su levantamiento debió de planificarse atendiendo a otros principios. Para tratar de conocerlos, hay que calcular previamente la declinación o la desviación con respecto al meridiano.

Al faltar grandes superficies de Cerro Cepero por excavar, sólo se puede proponer que el templo pudo ser el *locus gromae* de la parcelación, lugar en el que radica todo el procedimiento hasta ahora descrito y siguiendo con esta propuesta, se ha tratado de encontrar alguna vinculación entre su planta y la desviación del resto de estructuras. Desviación por otro lado necesaria, pues están en una ladera y las curvas de nivel son por sí mismas condicionante suficiente para adaptar los edificios a un entramado urbano, distinto de cualquier propuesta hipodámica. Pero eso sí, de una manera homologada, por ello indagar en la existencia de una posible *uaratio* aplicada en Cerro Cepero es obligado. El foro tiene una clara estructura urbana en retícula ortogonal, si prolongamos alguna de las líneas de esta retícula fuera de este espacio (Fig. 4 izquierda) se aprecia que no hay armonía con las fachadas de las estructuras conocidas. Las cuales como se verá a continuación, responden a planteamientos de calibración mediante ternas pitagóricas. A falta de que futuras intervenciones muestren como se ejecutó el viario en Cerro Cepero, nuestra propuesta es que se trazaron de manera homologada en torno a un camino de ascenso que se acomodó a las curvas de nivel. De esta manera se evitan pendientes superiores al 12% que son las que se obtienen al orientar las calles mediante cardos y decumanos con los puntos cardinales. Ya que desde la cota superior del cerro a la inferior con mayor accesibilidad hay 12,5 metros de diferencia en un recorrido lineal de 100 metros.

Fig. 4. Tomadas con modificaciones de Adroher 2013.

Respecto a la trama urbana sólo se puede afirmar que tanto termas como *domus* al ser estructuras ortogonales, en alguna de sus cuatro caras se alineaban con un trazado viario. Como estamos planteado en este trabajo, un argumento para la calibración mediante ternas pitagóricas puede ser el de suavizar la pendiente, perfectamente viable pero muy incómoda. En cambio iniciando el ascenso por el punto más suave de Cerro Cepero y pasando entre termas y *domus* el camino se realiza sin apenas esfuerzo.

La primera y más elemental posibilidad de desvío respecto al norte (línea generadora, coincidente con el meridiano en numerosas ocasiones), es la propia diagonal de la planta del templo, esa diagonal incide con un ángulo respecto a la línea generadora, concretamente un ángulo de 45° (Fig. 3 derecha). Por tanto, partiendo con este ángulo desde la línea generadora, se traslada en el plano hasta las fachadas de las termas para contrastar su correspondencia con la diagonal del templo (Fig. 5 a, b).

Fig. 5. Tomadas con modificaciones de Adroher 2013.

Como se puede apreciar en la figura 3 (derecha), el ángulo de la diagonal del templo es de 45° , si lo dividimos entre dos resulta $22,5^\circ$. Al trabajar con triángulo y ternas pitagóricas es capital conocer las angulaciones que existen entre sus lados. La terna pitagórica 5:12:13, en su ángulo α (el conformado por el cateto mayor y la hipotenusa) presenta $22,3^\circ$, dos ternas sumarían $44,6^\circ$, prácticamente los 45° de la diagonal. Con lo que, como la experimentación está demostrando, en ocasiones se combinaron dos ternas o dos triángulos pitagóricos para conseguir la desviación deseada (ORFILA *et al.*, 2014 b, 2017a). En esta ocasión el cálculo es muy fácil, se utilizaron dos ternas 5:12:13, en *Basti* se utilizó una variante del método de la *uaratio*, se calibró mediante el uso de ternas pitagóricas (ORFILA *et al.* 2014d). $22,30$ son casi con exactitud $1/16$ de la circunferencia, podemos también correlacionarlos con los 16 vientos principales que según Vitruvio hay que considerar al orientar un edificio, o con las 16 regiones celestiales de Marciano Capella (ORFILA *et al.* 2017a). Son unos grados muy presentes en la traza de edificios, tal como la experimentación está poniendo de relieve (ORFILA *et al.*, 2014 b, 2017a).

El siguiente edificio a testar es el ninfeo, está situado en el extremo sur de Cerro Cepero junto a una posible puerta de la ciudad. Como en el caso de las termas su orientación en apariencia no guarda relación con ninguna otra estructura (Fig. 4 derecha). Trasladando la línea generadora hasta cualquier punto del área del ninfeo y desplazando sobre ella la hipotenusa de la terna 5:12:13 se obtiene una línea de fachada del ninfeo (Fig. 5c), partiendo de ésta fachada obtener la ortogonalidad del edificio es muy fácil. Si ambos edificios se han trazado con criterios y técnicas homogéneas, deberían de compartir relaciones geométricas entre sí también, tal y como se pone de manifiesto en la figura 5d, su diferencia de orientación es igualmente calibrada con la terna 5:12:13.

Edificio romano del Cerro del Santuario

La siguiente estructura romana es el edificio romano del Cerro del Santuario. En él se enclava una necrópolis ibera con uso desde el siglo V al III a.C. en la que apareció la Dama de Baza durante las excavaciones realizadas por Francisco Presedo (1982), (ADROHER *et al.* 2013). Se considera el momento de su construcción el periodo de final del siglo I a.C. y la primera mitad del siglo I d.C. Para sus investigadores el edificio puede interpretarse como una resacralización de un espacio compartido por la memoria colectiva de los bastetanos. Mediante esa revaloración del simbolismo funerario, se establece un vínculo con el prestigio pasado para *"justificar la pertenencia a un status social amparado por los ancestros"* (CABALLERO COBOS *et al.* 2015: 259). Se vuelve de esta manera a repetir una fórmula ancestral del mundo fúnebre ibero *"ideologizado a través de elementos artísticos o arquitectónicos"* (ADROHER 2008: 219).

Recientemente se ha publicado un completo estudio arqueológico/tipológico de este edificio (CABALLERO COBOS *et al.* 2015), aportando datos capitales, como su fecha probable de ejecución, sus grados de orientación y aun más importante una propuesta razonada de su tipología, turriforme. A la propia tipología del edificio, habría que añadir su localización topográfica en el punto más elevado del cerro, con la clara intención de tener perfecta visibilidad para todos los habitantes de Cerro Cepero, en consonancia con la intencionalidad funcional expuesta más arriba.

Siguiendo la línea de este trabajo, la primera cuestión a indagar, fue si la desviación presente en las estructuras de Cerro Cepero también lo estaba aquí. Como puede observarse en la figura 6 (izquierda), los 22,5° que se han chequeado en *Basti*, aquí no se dan y tampoco se alinea con la línea equinoccial. Según estos investigadores (CABALLERO COBOS *et al.* 2015), el edificio está rotado 281° N. Visto de otro modo 11° respecto al eje este-oeste (Fig. 6 izquierda). Prolongando su alineación hasta Cerro Cepero con una línea amarilla (Fig. 6 derecha) exactamente con 281°, resulta que está encarado a la fachada del templo de *Basti*. Por otro lado 11,30° son los que se obtienen con la *uaratio* 1:5, que es la mitad de los 22,5° ya contrastados en las desviaciones de Cerro Cepero.

A lo largo de este trabajo se han destacado evidentes vínculos entre los edificios de Cerro Cepero y la orientación de los mismos con métodos homologados que permiten su calibración ajustándose al mismo tiempo a las exigencias de la *traditio*. En este caso parece claro que tampoco es casual la orientación de este edificio del Cerro del Santuario. Ajustándose a una propuesta dual en la que la técnica se une a la tradición, salvando una distancia lineal de 675 metros no es sino con el conocimiento técnico que se pueda alinear de manera tan ajustada. El procedimiento incluiría la determinación del norte solar mediante el ya mencionado uso de un *gnomon* en el Cerro del Santuario, para seguidamente desviarse en la angulación deseada. Existe una clara relación visual entre estructuras distantes en las que de forma patente se ha hecho uso del conocimiento *gnomónico* para orientarse, reforzando vínculos espirituales de una comunidad con sus antepasados. Vínculos ya establecidos anteriormente a la llegada de la cultura romana por estas tierras (CABALLERO COBOS *et al.* 2015; ADROHER 2008), que hacen pensar en

un mestizaje, un tipo de trasvase cultural mediante el que se respeta la memoria de los ancestros adaptándose con flexibilidad a las nuevas formas, en un fenómeno de convergencia e hibridación opuesto al de sustitución cultural (BENDALA 2006).

Fig. 6. Izquierda, tomada con modificaciones de Caballero Cobos et al. 2015. Derecha, tomada con modificaciones de Google Earth.

CONCLUSIONES

Al existir en *Basti* estructuras con perfecta orientación norte, se evidencia que se calculó esta orientación cardinal con el único procedimiento conocido por la cultura romana, el cálculo del meridiano con el orto y el ocaso solar en los días equinocciales. Sin duda se utilizó el *gnomon* en Cerro Cepero. Aunque no ha sido posible asegurar un lugar exacto para ubicar el *locus gromae*, todos los cálculos realizados han tomado como punto de partida la fachada principal del templo como *línea generadora*, postulándose esta en principio como el lugar desde el que se calibró la traza urbana.

A la ciudad de *Basti*, los romanos dotaron, que sepamos hasta ahora, de las estructuras arquitectónicas mínimas para desarrollar su *programa civilizador*, un foro, un templo, y una terma. Hay una orientación urbana rotada 25 grados respecto al eje mayor de la cima en la que foro y templo se alinean claramente con las orientaciones cardinales. Con lo cual podemos afirmar que renunciando al máximo aprovechamiento del espacio que les brindaría la disposición natural del cerro, iniciaron el nuevo trazado de la ciudad alineándose con el norte solar, determinado sin duda alguna por un *gnomon*, tal como indica Vitruvio y aun más importante, la *Traditio*, por tanto, no existen razones para no creer en la realización de un ritual fundacional. Sobre la base del pie latino como unidad de longitud, se aplicó la *porca* como unidad de superficie, al menos en templo y foro. Siendo las dimensiones del templo el módulo generador de la *porca*, se trazó el foro con ocho de estas unidades. Las desviaciones de las dos únicas estructuras presentes en *Basti* se han calibrado con el procedimiento descrito por *Nypsius* en sus obras *Fluminis uaratio* y *Limitis repositio*, analizada por Bouma (1993) y estudiada de manera exhaustiva por Anne Roth-Congès (1996, 1998). Es decir, con la *uaratio*, aplicada en este caso desde la diagonal del templo con la segunda terna pitagórica, (5:12:13). Resultando esta *uaratio* dos veces la terna 5:12:13 en el caso de la terma y una en el de la *domus/ninfeo*.

La consideración de que *Basti* fuese una prefectura de la colonia de *Acci* (GONZÁLEZ ROMÁN 2001) está en armonía con los resultados obtenidos con este trabajo. Hasta periodos inmediatos a la fundación de la colonia, se necesitó la presencia y acción militar al norte del territorio, postulándose desde ese momento *Basti* como la avanzada de control romano en la Bastetania (ADROHER *et al.*, 2000, 2006). Esta idea de una prefectura es de igual forma coherente, si se consideran como una iniciativa puramente romana, las obras de ingeniería y tratadística aplicadas en *Basti*, tales son: el aterrazamiento de la cima de Cerro Cepero, la ajustada orientación cardinal del templo, sus medidas y proporciones totalmente consonantes con sus homólogos de Italia, las unidades de medida de superficie utilizadas en el replanteo del foro y que son moduladas por el propio templo, la orientación de las estructuras conocidas calibradas mediante el uso de ternas pitagóricas por el método de la *uaratio*, el reflejo de la tratadística en todas las estructuras con el cumplimiento de consideraciones vitruvianas. Todas estas son razones suficientes para considerar que esta ciudad, mencionada en las fuentes como estipendiaria, rebasa los estándares de esa categoría jurídica, dibujándose como un núcleo urbano configurado mediante el ritual y el pragmatismo, resultando lo conocido un hábitat urbano plenamente romanizado. Mientras tanto se proponen nuevas hipótesis: ¿Dentro de los límites impuestos por una muralla se edificó *ex novo* toda una ciudad al modo de vida romano, o por el contrario se aprovecharon en lo posible estructuras anteriores que se adaptaron a las fórmulas arquitectónicas de la concepción organizativa romana, configurando lo nuevo junto a lo existente una "dópolis"? ¿Cabe plantearse Cerro Cepero como una acrópolis en la cual tras una remodelación total del anterior entramado urbano, se edificaron edificios religiosos, administrativos y cívicos de una ciudad que desarrolló en el terreno circundante la trama urbana doméstica?

AGRADECIMIENTOS

A Margarita Orfila Pons y a Andrés María Adroher Auroux, mi más sincero agradecimiento por su ayuda y amables consejos.

BIBLIOGRAFÍA

- ADROHER, A.M., LÓPEZ MARCOS, A., SALVADOR OYONATE, J. A., CABALLERO COBOS, A., BRAO GONZÁLEZ, F. (2000): Impacto romano sobre la ocupación del territorio del campo de Bugejar (Puebla de Don Fadrique, Granada), *CVDAS: Revista de arqueología e historia* 1, Andújar, 2000, pp.: 159-186.
- ADROHER, A.M., CABALLERO COBOS, A., SÁNCHEZ MORENO, A., SALVADOR OYONATE, J. A., BRAO GONZÁLEZ, F. (2006): Estructuras defensivas tardorrepúblicas en el ámbito rural de la Bastetania. En *Arqueología militar romana en Hispania II : producción y abastecimiento en el ámbito militar* (A. Morillo Cerdán, coord.), 2006, pp.: 625-638.
- ADROHER, A.M. (2008): La Bastetania arqueológica. Estado de la cuestión. En *1er Congreso Internacional de Arqueología Ibérica Bastetana* (A.M. Adroher, y J. Blázquez, coords.), Madrid, 2008, pp.: 211-246.
- ADROHER, A.M., CABALLERO COBOS, A., SALVADOR OYONATE, J.A. (2013): Una historia de las investigaciones en "Basti" (Baza, Granada). En *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada* 23, Granada, 2013, pp.: 265-291.
- ARIÑO, E. *et al.* (2004): *El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania Romana*, Salamanca, 2004, pp.: 216-217.
- BENDALA, M. (2006): Hispania y la "romanización". Una metáfora: ¿crema o menestra de verduras?, *Zephyrus* 59, Salamanca, 2006, pp.: 289-292.

- BOUMA, J. (1993): Marcus Iunius Nypsus. Fluminis Varatio, Limitis Repositio. Introduction, Text, Translation and Commentary, *Studien zur klassischen Philologie* 77, Frankfurt/Main, 1993.
- BLÁZQUEZ, J. M., (1989): Administración de las minas en época romana. Su evolución. En *Minería y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas: Coloquio Internacional Asociado*, Madrid 24-28 Octubre 1985, (C. Domergue coord.), Madrid, 1989, Vol. II., pp.: 119-131.
- CABALLERO COBOS, A. (2014): *Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar: una aproximación histórico-arqueológica desde la prehistoria reciente a la edad media*. Tesis doctoral dirigida por Andrés María Adroher Auroux. Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada, Granada, 2014, pp.: 624-629.
- CABALLOS RUFINO, A. (2001): Latinidad y municipalización de Hispania bajo los Flavios. Estatuto y normativa. En *Las leyes Municipales en Hispania 150 Aniversario del descubrimiento de la Lex Flavia Malacitana*, Mainake 23, Málaga, 2001, pp.: 101-119.
- CAMPBELL, B. (2000): The writings of the roman land surveyors. *Journal of Roman studies monographs*, London, 2000, pp.: 204-215.
- CANTO, A. M. (1996): Oppida Stipendiaria: Los municipios Flavios en la descripción de Hispania de Plinio, *Cu PAUAM* 23, Madrid, 1996, pp.: 212-243.
- CHAVES TRISTÁN, F. (1976): Las monedas de Acci, *Numisma*, 1976, pp.: 138-143.
- CHOUQUER, G., FAVORY, F. (1993): De arte mensoria, «Du métier d'arpenteur». Arpentage et arpenteurs au service de Rome. En *Histoire & Mesure* 3, Vol. 8, *La mesure de la terre*, 1993, pp.: 249-284.
- CONDE DE MORETTI, (1828): *Manual alfabetizado razonado de las monedas, pesos y medidas de todos los tiempos y países, con las equivalencias españolas y francesas*, Imprenta Real, Madrid, 1828, pp.: 182-183.
- CORRALES, P. (1997): La provincia romana de la Baetica: Notas para el establecimiento de su límite oriental y su compartimentación conventual. En *Estudios de Arte, Historia y Geografía* 19, Universidad de Málaga, Málaga, 1997, pp.: 415-429.
- GONZÁLEZ ROMÁN, C. (2001): Ciudad y poblamiento romano en la provincia de Granada durante el Alto Imperio, *Habis* 32, Sevilla, 2001, pp.: 271-296.
- GOTTARELLI, A. (2003): Modelo cosmologico, rito di fondazione e sistemi di orientazione rituale. La connessione solare, *Ocnus* 11, Bolonia, 2003, pp.: 151-170.
- MARÍN DÍAZ, N. (1992): *Baza y su comarca durante la época romana* (N. Marín Díaz ed.), Universidad de Granada, Granada, 1992, pp.: 19-39.
- MARÍN DÍAZ, N., GENER, J.M., PÉREZ, M.A. (1993): La ciudad ibero-romana de *Basti*. *Florentia Iliberritana* 4-5, Granada, 1993, pp.: 323-333.
- ORFILA, M. (2009): Diseño del trazado urbano del foro de Pollentia. En *Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades hispanorromanas* (J. M. Noguera ed.), Murcia, 2009, pp.:203-216.
- ORFILA, M. (2011): Arqueología Experimental aplicada al urbanismo. Un procedimiento para trazar y orientar estructuras ortogonales en época romana. En *La investigación experimental aplicada a la Arqueología* (A. Morgado, J. Baena, D. García, eds.), Málaga, 289-297.
- ORFILA, M., CHÁVEZ-ÁLVAREZ, E. IGLESIA, M.A. de la (2014a): La localización del norte a través de un gnomon: procedimiento. En *La orientación de las estructuras ortogonales de nueva planta en época romana. De la uaratio y sus variaciones* (M. Orfila, E. Chávez-Álvarez y E. H. Sánchez. eds.), Universidad de Granada-Universidad de La Laguna, Granada, 2014, pp.: 123-126.

- ORFILA, M., CHÁVEZ-ÁLVAREZ, E. IGLESIA, M.A. de la (2014b): Los chequeos empíricos sobre el terreno. En *La orientación de las estructuras ortogonales de nueva planta en época romana. De la uaratio y sus variaciones* (M. Orfila, E. Chávez-Álvarez y E. H. Sánchez. eds.), Universidad de Granada-Universidad de La Laguna, Granada, 2014, pp.: 157-187.
- ORFILA, M. (2014c): El uso de triángulos como elementos calibradores de las orientaciones de las infraestructuras ortogonales en época romana. En *La orientación de las estructuras ortogonales de nueva planta en época romana. De la uaratio y sus variaciones* (M. Orfila, E. Chávez-Álvarez y E. H. Sánchez. eds.), Universidad de Granada-Universidad de La Laguna, Granada, 2014, pp.: 57-85.
- ORFILA, M., MORANTA, L., CHÁVEZ-ÁLVAREZ, E., IGLESIA, M.A. de la, Sánchez, E.H. (2014d): Un caso especial de la uaratio. El uso de Ternas Pitagóricas. En *La orientación de las estructuras ortogonales de nueva planta en época romana. De la uaratio y sus variaciones* (M. Orfila, E. Chávez-Álvarez y E. H. Sánchez. eds.), Universidad de Granada-Universidad de La Laguna, Granada, 2014, pp.: 86-109.
- ORFILA, M., CHÁVEZ-ÁLVAREZ, E., SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA H. (2017a): Urbanizar en Roma; Ritualidad y practicidad. Propuesta de un procedimiento homologado de ejecución, *SPAL* 26, Sevilla, 2017, pp.: 113-134.
- ORFILA, M., CHÁVEZ-ÁLVAREZ, E., SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA H. (2017b): Fundaciones en época romana. De lo intangible a lo tangible. ¿Cuándo, por qué, dónde, cómo, simbología?, *Saguntum-Plav* 19, Valencia, 2017, pp.: 267-278.
- PRESEDO, F. (1982): La necrópolis de Baza, *Excavaciones Arqueológicas en España* 119, Ministerio de Cultura, Madrid, 1982.
- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (2010): La religión pública como espacio integrador de la sociedad municipal romana. En *Pluralidad e integración en el mundo romano* (F. J. Navarro ed.), Pamplona, 2010, pp.: 141- 176.
- ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1995): *Historia de Roma*. Universidad de Salamanca. Salamanca.
- ROTH-CONGÈS, A. (1998): La variation dans les territoires de M. Iunius Nypsius: une application des propriétés des triangles semblables à la construction cadastrale. En *Cité et territoire II* (M. Clavel-Lévêque, A. Vignot, eds.), Besançon: Presses universitaires Franc-Comtoises, Paris, 1998, pp.: 165-184.
- ROTH-CONGÈS, A. (1996): Modalités pratiques d'implantation des cadastres romains: quelques aspects (Quintarios claudere. Perpendere. Cultellare. Varare: la construction des cadastres sur une diagonale et ses traces dans le Corpus Agrimensorum). En *Mélanges de l'École Française de Rome, Antiquité* Vol. 108, 1996, pp.: 299-422.
- SANTERO, J.M. (1972): Colonia Iulia Gemella Acci, *Habis* 3, Sevilla, 1972, pp.: 203-222.
- VALLORI, B. (2010): El templo toscano y Vitruvio, *Estrat Crític* 5, Vol. 2, Barcelona, 2010, pp.: 22-28.
- VITRUVIO, M. (1995): *Diez libros de Arquitectura*, Alianza Editorial, Madrid, 1995.